

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Supplement 1977 bij Belastingwetgeving MBA
D. van Beest/Mr. E. Boelen/H. Mulder
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 6,50

Lonen en werkgelegenheid (Bedrijfskundige signalen-
menten)
Th. van de Klundert
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 15,-

Vermogensaanwasdeling (2)
Een verkenning in het randgebied van belastinghef-
fing en eigendomsbescherming
Geschrift no. 144 van de Vereniging voor Belasting
wetenschap
Bespreking van het Preadvies van Mr. P. den Boer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 10,-

Accounting for the banker
Don A. Egginton
Uitgeverij Longman Group Limited te Londen
Prijs £ 4.50

Leerboek voor voortgezette studie in het boekhou-
den, deel 2
A. G. H. van Liempt/Dr. A. de Jong/Drs. Mr. H.
Beckman
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 57,50

Quantitative methods in budgeting
C. B. Tilanus
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 46,80

Goed koopmansgebruik
Fed's Fiscale Brochures (IB: 3.40)
Prof. Dr. D. Brüll/Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 12,50

Inflatie en belastingheffing (1)
Geschrift no. 145 van de Vereniging voor Belasting
wetenschap
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 17,50

Ekonomies Bulletin. Special: Ondernemingsklimaat
Fakulteitsblad aan de Economische Fakulteit van de
Vrije Universiteit
Maart 1977, 8e jaargang, no. 6
Uitgave van Stichting Faculteitsblad te Amsterdam
Prijs f 15,- per jaar (abonnement)

Wirtschaftlichkeit 1976
Bericht über die 29. Oesterreichische Betriebswirt-
schaftliche Woche vom 18-22. Oktober 1976, Wien
Uitgave van Oesterreichisches Zentrum für Wirt-
schaftlichkeit und Produktivität en Kammer der
Wirtschaftstreuhandler

Studiereis Sri Lanka. Supplement: financiële verant-
woording en reisverslag
Uitgave van Studievereniging der Economische Fa-
culteit aan de Universiteit van Amsterdam

Bulletin for International Fiscal Documentation
1977/2 Vol. 31
Uitgave van International Bureau of Fiscal Docu-
mentation te Amsterdam

Reprint no. 18: An Empirical Study of the Efficiency
of Security Substitution by Holding Companies. The
Brussels Stock Exchange, 1964-73
Overdruk uit: Tijdschrift voor Economie en Manage-
ment, 1976, XXI, no. 3
Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel

Schematisch overzicht van de Nederlandse belasting-
gen, 11e druk
Prof. H. J. Doedens
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 7,-